

Received / Makale Geliş Tarihi 14.11.2023
Published / Yayınlanma Tarihi 31.01.2024
Volume / Issue (Cilt/Sayı) 8 (38)
ss / pp 65-70

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.10616897
Mail: editor@pejoss.com

Hümeyra Çelik

<https://orcid.org/0009-0001-6178-1598>

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları ABD, Kırıkkale / TÜRKİYE
ROR Id: x <https://ror.org/01zhwwf82>

Prof. Dr. Hande Şahin

<https://orcid.org/0000-0002-0012-0294>

Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Kırıkkale/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/01zhwwf82>

Yazılı Basında Yaşlı İntiharları Elderly Suicide in Written Press

ÖZET

Yaşlılık dönemi fiziksel gerilemelerle birlikte rol ve statü kayıplarının, eş kayıplarının, hastalıkların ve yakın kayıplarının yaşandığı bir dönemdir. Bu olumsuz durumlar yaşlılar üzerinde bunalımları ve depresyonu tetikleyebilmektedir. Literatürde her toplumda intiharların yaşla birlikte arttığı belirtilmektedir. Bu çalışmada, yaşlı intiharlarının yazılı basına yansıyan olgular üzerinden incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yaşlı intiharı haberleri tirajı en yüksek altı ulusal gazetenin çevrimiçi sürümlerinde 10 yılı kapsayacak şekilde (2013-2023) retrospektif olarak incelenmiştir. Bu gazetelerde ‘yaşlı intiharları’, ‘intihar’, ‘yaşlı adam intihar etti’, ‘yaşlı kadın intihar etti’ anahtar sözcükleri kullanılarak tarama yapılmıştır. Farklı gazetelerde yer alan aynı haber ya da haftanın farklı günlerinde tekrar yayınlanan aynı haberler bir kez ele alınmıştır. Toplamda 74 yaşlı intiharı haberine ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda yazılı basına yansıyan 74 intihar haberinin 53’ü erkekler, 21’i ise kadınlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında intihar eden yaşlılar arasında; 70-74 yaş arasında olanların birlikte yaşadığı kişi(ler) habere “belirtilmeyenler” olarak önde gelmektedir. Yaşlı kadınlar ve erkekler arasında intihar nedeni bilinmeyenler çoğunluktadır. Yaşlı kadınların intihar şekillerinde atlayarak intihar önde gelirken, yaşlı erkekler arasında ise ilk sırada kendini asarak intihar edenler önde gelmektedir. İntihar eden yaşlı bireylerin intiharları büyük oranda ölümlü sonuçlanmış olup sadece 5 kişi intihar eylemlerinin sonunda kurtarılmıştır. İntihar vakalarının geçtiği 35 şehrin içinden en yüksek yaşlı intihar vakası 10 kişi ile İstanbul ili olmuştur. İstanbul’u sırasıyla Antalya ve Muğla illeri izlemektedir.

Anahtar Kelimeler: İntihar, Yaşlı, Yazılı basın.

ABSTRACT

Old age is a period of physical decline, loss of role and status, loss of spouse, illness, and loss of loved ones. These problems can trigger depression in the elderly. It is stated in the literature that suicide rates increase with age in every society. This study aims to examine elderly suicides through the cases reflected in the written press. In the study, elderly suicide news was retrospectively examined in the online versions of the six national newspapers with the highest circulation, covering 10 years (2013-2023). These newspapers were searched using the keywords "elderly suicides", "suicide", and "old man committed suicide", "old woman committed suicide". The same news published in different newspapers or the same news published again on different days of the week was discussed once. In total, 74 elderly suicide news were received. As a result of the study, 53 of the 74 suicide news reported in the print media were committed by men and 21 by women. In addition, among the elderly who committed suicide; The person(s) with whom those aged 70-74 live are listed as "not mentioned" in the news. The majority of elderly women and men commit suicide for unknown reasons. While suicide by jumping is the leading suicide method among elderly women, those who commit suicide by hanging are the most common among elderly men. The suicides of elderly individuals largely resulted in death, and only 5 people were rescued at the end of the suicide attempt. Among the 35 cities where suicide cases occurred, the highest number of elderly suicide cases was in Istanbul with 10 people. Istanbul is followed by Antalya and Muğla provinces, respectively.

Keywords: Suicide, Elderly, Written press.

1. GİRİŞ

Yaşam süresi içerisinde bir döngü bulunmaktadır. İnsan doğar, büyür ve ölür. Yaşlılık bu döngünün son basamağıdır. Fakat bu dönemde yaşlı bireyler adeta döngünün en başlarına çocukluk dönemlerine dönerler. Fiziksel ve psikolojik olarak çocuğu andırır özelliklerle karşılaşılır. Aşırı duygusal, alingan hatta kimi zaman huysuz bir ruh haline bürünürler. Fiziksel olarak da bir hayli güçsüzleşirler dolayısıyla da bu durum çevrenin yaşlıya bakış açısını değiştirir (Cerrah&Baran, 2020). Her toplumda yaşlıya bakış açısı bu şekilde değildir. Teknoloji ile gelişen toplumlarda gün geçtikçe yaşlının bilgeliği, tecrübesi ve ona verilen değer azalmıştır. Toplumun yaşlılara bakış açısı çoğu zaman ön yargılı olsa da onları toplumun kültürü olarak kabul edip anlamaya çalışmak, bir toplum içinde kıymetli olduklarını göstermek gerekmektedir. Yaşlılık döneminde ortaya çıkan psikiyatrik hastalıkların yaygınlığı ile ilgili farklı veriler bulunmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalar bu farklılıklara rağmen her toplumda intiharların yaşla birlikte arttığını göstermektedir (Aslan & Hocaoglu, 2014). *İntihar, bireyin öz benliğine yönelmiş bir saldırganlık ve yok etme eylemi sonucunda, istemli olarak yaşamına son vermesidir* (Odağ,1995 akt. Duru&Özdemir, 2009). İntihar eylemi tıpkı yaşlıya bakış açısı gibi toplumdan topluma değişiklik göstermektedir. İntiharın toplumsal tarihine bakıldığında ‘bireysellik’ etkisini görülebilmektedir. Bireysel sebeplerden kaynaklanan vakalarda kişinin fiziksel sağlık gücünü kaybetmesi, toplumdaki rol ve statüsünü kaybetmesi gibi sebepler ile karşılaşmaktadır. Günümüzde toplumlar bireyselleştiği için kişiler yalnızlaşmakta, yalnızlık bunalımlara yol açmakta ve bunun sonucunda ise intihar vakalarının görülme sıklığı artmaktadır (Durmaz, 2023). Yaşlı intiharlarında hastalık (fiziksel acı) nedeniyle intihar etme sıklığı ilk sıralarda görülmektedir Richman’a göre “*İntihar, bir iletişimdir; yardım için ağlamaktır, başkalarından yardım istemektir; tehdit veya intikam metodudur, pişmanlık ve bir itiraftır. İntihar anlamında kullanılan iletişim sözlü veya sözsüz olsun, dolaylı ve dolaysız bir mesajdır*”. *Buradan hareketle yaşlının intiharı da “bir yardım çılgılığı”, “yalnızlık çılgılığı” olarak düşünülebilir* (Güler, 2007). Yaşlıların, yaş olarak ömürlerinin sonuna geldiği ve ölüme yakın oldukları düşünüldüğü için onların intihar etme düşüncesi çoğu zaman akla gelmemektedir. Yaşlılar intihar düşüncelerinin var olduğundan genelde bahsetmezler. Bir başka deyişle ‘*intihar yaşlılarda sessiz bir ölümdür*’ (Aslan&Hocaoglu, 2014). O halde toplum olarak kendimize sormamız gereken soru şudur:

Yaşlı bireyler yaşamın anlamını sorgulayıp çağın ağır yükünü kaldıramadıkları için mi, yoksa kendilerini bu çağa ağır bir yük olarak gördükleri için mi intiharı düşünebilmektedirler? Ya da doğum, ölüm şeklindeki yaşamın doğal süreçlerinden, ölüme bu kadar yaklaşmışken neden sonu daha çabuklaştırmak istemektedirler? Yaşamın son basamağı olan ölüme çok yaklaşmışken, onları yaşamdan bu kadar kolay vazgeçiren, nefes alışlarını örseleyen, acıtan ve sonra tamamen kesen nedir? (Güler, 2017).

Yaşlı intiharlarıyla ilgili literatür taraması yapıldığında erkeklerin kadınlardan daha çok intihar ettikleri, intihar şekillerinin asarak veya atlayarak olduğu ve hastalık, bunalım, bilinmeyen sebeplerden intihar ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. “Yazılı Basında Yaşlı İntiharları” çalışmasında 65 yaş üstü yaşlı intiharların yazılı basında çıkan haberlerin retrospektif olarak incelemesi yapılmıştır.

2. KAVRAMSAL OLARAK YAŞLILIK, İNTİHAR, YAŞLI İNTİHARLARI

Yaşlılık bireyin fiziksel görünüm, güç, rol ve statü açısından kayba uğradığı, yeti yitimleri ve fiziksel hastalıkların artarak bireyin çevreye bağımlı hale geldiği bir dönemdir (Aydemir, 1999). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşlılık için başlangıç yaşını 65 olarak ele almakta ve yaşlılık dönemini “65 yaş ve üzeri” olarak kabul etmektedir. Farklı yaş kriterlerinin kullanımı da söz konusudur. Ancak yaşlılığın hangi yaşta başladığına dair de kurum ve kuruluşlar arasında farklılıklar mevcuttur. Örneğin, Birleşmiş Milletler bu alandaki çalışmalarında 60 ve üzeri yaş grubunu temel almakla birlikte, ulusal ve uluslararası yaşlılık çalışmalarının genelinde DSÖ’nün tanımı esas alınmaktadır (Tezcan ve Seçkiner, 2012 akt. Güler, 2017).

İntihar kelimesinin Türkçe karşılığı “*Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal nedenlerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi*” demektir (TDK, 2023). Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her 40 saniyede bir insan intihar etmektedir (DSÖ, 2019). DSÖ, intiharları ikiye ayırmaktadır; intihar eylemi ve intihar girişimi. İntihar eylemleri ölümlü sonuçlanır ve gerçek intiharlardır. İntihar girişimi ise kişi, yok etmek amacıyla istemli olarak kendisine zarar verme eylemidir ve ölümlü sonuçlanmaz (Harmancı, 2015).

İntihara neden olan etmenler içerisinde farklı faktörlerin etkisi bulunmaktadır. Bu faktörlerden ilki; sosyal ve kültürel değişkenlerin etkisidir. İkincisi; doğal çevrenin etkisi, üçüncüsü ise; nöro-psikolojik faktörlerdir. Sosyo-kültürel bağlamı içerisinde intihar davranışının bir takım sosyo-demografik özelliklerle

(yaş, cinsiyet, medeni durum, çalışma durumu, sosyal güvence, aile yapısı ve ilişkileri, yerleşim yeri vb.) yakından ilişkili olduğu bilinmektedir.

Erkeklerin intihar hızı yaşın ilerlemesiyle birlikte artarken, kadınlarda bu durum yaşın düşmesiyle birlikte (yani genç yaşlarda) artmaktadır. Yaş arttıkça erkeklerin intihar hızının kadınların intihar hızına oranı büyümekte, 75 ve daha yukarı yaş grubunda bu oran 4 katı geçmektedir (Alptekin&Duyan, 2019).

Yaşlı erkeklerin yaşlı kadınlara göre şiddet içeren yöntemlerle intihar ettikleri görülmektedir. Cattle'e (2000) göre yaşlı intiharlarında risk faktörleri; yaşlılık, erkek olma, yalnız yaşama, sevilen birinin kaybı (özellikle erkeklerde), psikiyatrik hastalık, depresyon, alkol bağımlılığı, önceki intihar girişimi, hassas kişilik özellikleri, fiziksel hastalıklar ve acı çekmedir. 2002-2019 yılları intihar verilerinde, intihar eyleminin gerçekleşme nedenleri; hastalık, ticari başarısızlık, geçimsizlik, evlenememe, öğrenim başarısızlığı, bilinmeyen nedenler ve aile geçimsizliği olarak nitelendirilmiştir. Veri kısıtlamasına rağmen en sık intihar nedeni hastalık olarak görülmektedir (Gürdal, 2021).

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Yaşlı intiharları (65+ üstü) yazılı basında yer alan tirajı en yüksek altı gazetede (Sabah, Hürriyet, Sözcü, Milliyet, Posta, Yeni Şafak) son 10 yılı kapsayacak şekilde (2013-2023) retrospektif olarak incelenmiştir. Ele alınan gazetelerin web sayfalarında “yaşlı intiharları”, “intihar”, “yaşlı adam intihar etti”, “yaşlı kadın intihar etti” şeklinde anahtar kelimeler ve cümleler kullanılarak tarama yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 65 yaş üstü bireyler oluşturmaktadır. Farklı gazetelerde yer alan aynı haber tekrar ele alınmamıştır. Toplamda 74 yaşlı intiharı haberine ulaşılmıştır.

4. BULGULAR ve TARTIŞMA

Bu bölümde gazete taramalarında yer alan yaşlı bireyin yaşı, cinsiyeti, yaşanan intihar olayının geçtiği şehir, yaşının birlikte yaşadığı kişi(ler), intihar ettiği nedeni ve şekli değişkenlerine göre yüzde ve frekans dağılımlarına yer verilmiştir.

Tablo 1. İntihar Haberlerine Yansıyan Yaşlı Bireylerin Yaş, Cinsiyet, Birlikte Yaşadığı Kişi Değişkenlerine Göre Dağılımı

Yaş	F	%
65-69	10	14
70-74	18	24
75-79	14	19
80-85	17	23
85+	15	20
Cinsiyet	F	%
Kadın	21	28
Erkek	53	72
Birlikte Yaşadığı Kişi	F	%
Eşi	22	30
Çocuğu (Kızı/Oğlu)	9	12
Yalnız	12	16
Belirtilmemiş	28	38
Diğer (Huzurevi, bakıcı)	3	4
Toplam	74	100

Yapılan gazete taramasında yaşlı intiharlarında 70-74 yaş grubu (18 kişi) ile en çok intihar eden yaş grubudur. 70-74 yaş grubunu sırasıyla; 17 kişi ile 80-85 yaş, 15 kişi ile 85+ yaş, 14 kişi ile 75-79 yaş ve 10 kişi ile de 65-69 yaş grubu izlemektedir.

Yazılı basına yansıyan 74 intihar haberlerinin 53'ü erkekler, 21'i ise kadınlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Literatürde de benzer şekilde yaşlı erkeklerin yaşlı kadınlara göre daha fazla intihar ettikleri görülmektedir. Yaşlı intiharlarında “erkek olma” intihar için risk faktörü olarak gösterilmektedir (Karbeyaz ve ark., 2017). Yaşlı kadınlarda intiharın az görülmesi ahlaki içerikli inanç ve görüşlere sahip olması, sevdiklerine karşı duyduğu sorumluluk duygusu, ölümden korkma gibi sebepler görülebilmektedir. Öte yandan kadınların psikolojik destek almaları erkeklere göre daha fazladır. Ataerkil toplumlarda erkekler profesyonel yardım alma noktasında daha çekingen davranabilmektedir (Duru&Özdemir, 2009). Kadın ve erkekler arasında bu kadar bariz bir fark olmasının sebeplerinden bir diğeri eş kaybıdır. Erkekler eş kaybı yaşadıklarında yalnız yaşamaya veya bir başkasıyla yaşamaya kadınlar kadar kolay adapte olamazlar (Aslan&Hocaoğlu, 2014). Kadın yaşlandığı zaman da aile hayatına (ev işleri, çocuk bakımı) katkıda bulunduğu için kendine toplumda rol ve statü noktasında kendini işe yarar hisseder. Fakat erkekler yaşlandıkları ve emekli olduklarında evde vakit geçirmeye başladıklarında kendilerini işe yaramaz hissedip bunalıma daha yatkın olabilmektedir (Akülkü, 2014). Ataerkil toplum yapısında kadının çalışma hayatı

olsa bile ev yaşamındaki işlere devam etmektedir. Erkekler tamamıyla ev işlerinden ve çocuk bakımından sorumlu değildir. Her iki cinsiyet de yaşlanıp emekli olduklarında kadının evdeki sorumlulukları devam ederken erkek güç, rol ve statü kaybına uğramaktadır. Erkekler ev işi, yemek, özbakımını yapma gibi günlük rutinlerde dahi yetersiz kalmaktadırlar.

Çalışmada intihar eden yaşlı haberlerinde yaşının birlikte yaşadığı kişi(ler) genellikle (28 kişi) haberlerde 'belirtilmemiş' olarak ortaya çıkmıştır. Taranan haberlerde intihar eden yaşının kiminle yaşadığı ile ilgili bir bilgi verilmemiştir. İkinci sırada ise eşi ile yaşayan (22 kişi) evli kişiler gelmektedir. Yapılan gazete taramasında intihar eden yaşlılar arasında yalnız yaşayan 12 yaşlı, huzurevinde veya bakıcı gibi kişilerle birlikte yaşayan 3 yaşlı bulunmaktadır.

Tablo 2. İntihar Haberlerine Yansıyan Yaşlı Bireylerin Cinsiyetlerine Ve İntihar Nedenlerine Göre Dağılımı

Kadın	F	%
Hastalık	5	7
Bunalım	7	9,5
Bilinmiyor	8	11
Maddi nedenler	1	1
Erkek	F	%
Hastalık	8	11
Bunalım	15	20
Bilinmiyor	21	28,5
Diğer (Maddi, Ailevi)	9	12
Toplam	74	100

Tablo 2’de intihar eden yaşlı bireylerin cinsiyetlerine göre intihar nedenleri yer almaktadır. Yaşlı kadınlar arasında intihar nedeni bilinmeyenler (8 kişi) önde gelmektedir. Bunu sırasıyla; bunalım nedeni ile intihar edenler (7 kişi), hastalık nedeniyle intihar edenler (5 kişi) ve ailevi nedenlerle intihar edenler (1 kişi) izlemektedir. Erkekler arasında ise bilinmeyen nedenlerle (21 kişi) intihar eden erkekler kadınlarda olduğu gibi önde gelmektedir. Bilinmeyen nedenleri sırasıyla; bunalım nedeniyle intihar edenler (15 kişi), maddi veya ailevi nedenlerle intihar edenler (9 kişi) ve hastalık nedeniyle intihar edenler (8 kişi) izlemektedir. Bazı ciddi fiziksel hastalıklar yaşlılarda depresyona neden olabilmektedir. Fiziksel sağlık durumu ile intiharın doğrudan bir ilişkisi olmasa da depresyonu tetikleyebilmektedir (Minayo&Cavalcante, 2010). Tetiklenen depresyon ile intihara teşebbüs edebilir. Yazılı basına yansıyan 74 yaşlı intihar haberi içerisinde 9 yaşlı erkekte 4’ü eşi ile tartışıp önce eşini öldürüp daha sonra kendisi intihar etmiştir. 74 yaşlı intihar vakası arasında görülen dört ateşli silah ile intihar eden yaşlı erkek bireylerin önce tartıştıkları eşlerini vurup daha sonra intihar etmesi 65+ yaş kadın bireylerin erkek şiddetine maruz kalmaları ve öldürülmeleri, erkek şiddetinin yaşının olmadığını göstermektedir.

Tablo 3. İntihar Haberlerine Yansıyan Yaşlı Bireylerin Cinsiyetlerine Ve İntihar Şekillerine Göre Dağılımı

Kadın	F	%
Asarak	8	11
Atlayarak	12	16
Ateşli Silah	1	1,5
Erkek	F	%
Asarak	18	24,5
Atlayarak	14	19
Ateşli Silah	15	20
Diğer (Yakma, kesme, ilaç)	6	8
Toplam	74	100

Tablo 3’te intihar eden yaşlı bireylerin cinsiyetlerine göre intihar şekilleri yer almaktadır. Yaşlı kadınların intihar şekillerinde atlayarak intihar (12 kişi) ilk sırada görülmüştür. İntihar şekilleri arasında ikinci sırada 8 kişi ile kendini asma, üçüncü sırada ise 1 kişi ile ateşli silah ile intihar gelmektedir. Yazılı basına yansıyan yaşlı intiharları arasında kadınlar arasında asarak, atlayarak ve ateşli silah dışında intihar şekli görülmemiştir. Yaşlı erkekler arasında ilk sırada kendini asarak intihar edenler önde gelmektedir. Bunu sırasıyla; ateşli silah (15 kişi), atlayarak (14 kişi) ve ‘diğer’ intihar şekilleri (6 kişi) izlemektedir. Diğer intihar şekillerinin içinde kendini yakma (2 kişi), bileklerini kesme (3 kişi) ve ilaç içme (1 kişi) yer almaktadır. Taranan gazete haberlerinde yaşlı erkek bireylerin şiddet içeren yöntemlerle intihar ettikleri görülmüştür. Ateşli silah kullanımı erkeklerde kadınlara göre azımsanmayacak bir orandadır. 1974-1996 yılları arasında 65 yaş ve üstü grupta yapılan çalışmalarda en sık görülen intihar yöntemleri sırasıyla; kendini asarak, bir yerden atlayarak ve ateşli silah kullanımı olarak tespit edilmiştir (Aydemir, 1999). O yıllardan günümüz 2023 yılına dek intihar şekillerinde değişen çok bir fark görülmemektedir.

Tablo 4. İntihar Haberlerine Yansıyan İntihar Olaylarının Sonuçları

İntihar Sonucu	F	%
Ölü	69	93
Hayatta	5	7
Toplam	74	100

Yazılı basında incelenen yaşlı intihar olaylarının sonuçları Tablo 4'te gösterilmiştir. Buna göre; intihar eden yaşlı bireylerin intiharları büyük oranda (69 kişi) ölümlle sonuçlanmış olup 5 kişi ise kurtarılmıştır. Yaşlılar intihar olaylarında daha ölümcül metotlar kullandığından, intihar eyleminin ölümlle sonuçlanması daha olasıdır (Hösükler ve ark., 2017).

Tablo 5. İntihar Haberlerine Yansıyan Şehirler

ŞEHİR	F	%
Adana	2	3
Afyonkarahisar	1	1
Antalya	7	9
Ankara	2	3
Aydın	4	5
Bolu	1	1
Bursa	1	1
Çorum	1	1
Denizli	3	4
Edirne	1	1
Elâzığ	1	1
Erzurum	1	1
Gaziantep	1	1
Giresun	3	4
Gümüşhane	1	1
Isparta	1	1
İstanbul	10	14
İzmir	3	4
Karabük	1	1
Kastamonu	2	3
Kayseri	1	1
Kırıkkale	1	1
Kırşehir	1	1
Kocaeli	4	5
Konya	2	3
Manisa	3	4
Mersin	1	1
Muğla	6	8
Nevşehir	1	1
Niğde	1	1
Osmaniye	1	1
Samsun	1	1
Tekirdağ	1	1
Tokat	1	1
Zonguldak	2	3
TOPLAM	74	100

Tablo 5'te yapılan çalışmada yazılı basına yansıyan yaşlı intiharlarının meydana geldiği şehirler görülmektedir. Son on yılda (2013-2023) yazılı basında tirajı en yüksek altı gazetede taranan haberlerde toplam 35 şehre ulaşılmıştır. 35 şehrin içinden en yüksek 65+ yaş intihar vakası 10 kişi ile İstanbul ili olmuştur. İkinci sırada 7 kişi ile Antalya yer alırken üçüncü sırada ise 6 kişi ili Muğla ili yer almaktadır. Aydın 4 kişi, Denizli, Giresun, İzmir, Manisa 3 kişi ve Adana, Ankara, Kastamonu, Konya, Zonguldak şehirlerinde 2 kişi olarak tespit edilmiştir. Geriye kalan Afyon, Bolu, Bursa, Çorum, Edirne, Elâzığ, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Tekirdağ, Tokat şehirlerinde ise 1'er yaşlının intihar ettiği belirlenmiştir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışma çerçevesinde yaşlı intiharlarına baktığımızda en çok intihar eden 70-74 yaş grubudur. Onu takip eden yaş grubu ise 80-85'tir. Erkekler kadınlardan daha fazla intihar etmektedirler. Yaşlı intiharlarının çoğunda yaşlının birlikte yaşadığı kişi(ler) belirtilmemiştir. İntihar şekillerine baktığımızda ilk sırada eşit oranda "asarak" ve "atlayarak" yöntemleri görülmektedir. Bu yöntemleri "ateşli silah" kullanımı izlemektedir. İntihar nedenlerinde ilk sırayı "nedeni bilinmiyor" alırken ikinci sırada "bunalım" üçüncü sırada ise "hastalık" almaktadır. İntihar eden yaşlı birey herhangi bir not veya öncesinde intihar etmesini gerektirecek bir davranış ve neden belirtmemiştir. 65+ yaş intihar vakalarının çoğu ölümlle sonuçlanmıştır. Bu çalışma bağlamında hayatta kalan 5 kişinin de bir yerden/bir yere atlayarak intihar ettikleri

görülmüştür. Atlama esnasında önlemler alınmıştır. İntihar girişimleri fark edilmiş kişiler kurtarılmıştır. Fakat ölümlerle sonuçlanan intiharların hepsi sonradan fark edilmiştir. Birlikte yaşadığı kişi(ler) eve geldiklerinde, kişiden birkaç gün haber alınmadığında veya intihar eylemi gerçekleştiğinde kişiye ulaşılmıştır. Sonuç olarak bakıldığında yaşlı intiharlarının engellemesi için birtakım önlemler almak gerekmektedir. Yaşlılar psikolojik, fiziksel, ekonomik ve sosyal açıdan bakıma muhtaç kişiler olup ilgi, sevgi ve dinlenilmek isterler. Bu açıdan devlet politikaları geliştirilebilir. Yaşlıların sosyalleşebileceği alanlar olabilir. Ev bakım servisleri, yaşlıya psiko-sosyal destek hizmetleri arttırılabilir. Psikolog, hemşire, sosyal hizmet uzmanı gibi profesyonel meslek grupları tarafından desteklenebilir. Son olarak yaşlı bireylere ekonomik anlamda destek olunması da gerekmektedir.

KAYNAKÇA

- Aküllü H. (2014). İntihar Eyleminin Türkiye'deki 65 Yaş Üzerindeki Durumu ve Nedenleri Üzerine Sosyolojik Analiz. *III.Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi*, 95-105
- Alptekin K. , Duyan V. (2019). Türkiye'de 2007-2016 Yılları Arasında İntihar Hızları Sosyodemografik Faktörlere Göre Nasıl Bir Dağılım Gösterdi?. *Psikiyatri Hemşireliği Dergisi*, 10(4):270-276. doi: 10.14744/phd.2019.59354
- Aslan M. , Hacıoğlu Ç. (2014). Yaşlılarda İntihar Davranışı. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 6(3), 294-309. doi:10.5455/cap.20131229101314
- Aydemir, İ. Ç. (1999). Türkiye'de Yaşlı İntiharları. *Kriz Dergisi*, 7(1), 21-25.
- Cattell, H. (2000). Suicide in the Elderly. *Advances in Psychiatric Treatment* 6(2), 102-108.
- Cerrah L., Baran M. (2020). Katılımcı Sözlüklerde Yaşlı ve Yaşlılık Algısı. *Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi*, 1(1), 99-126.
- Durmaz D. (2023). *Yaşlılarda İntihar Eğilimlerinin Psiko-Sosyal Değerlendirilmesi*. İstanbul Üniversitesi, Eğitim Enstitüsü, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], İstanbul.
- Duru, G., Özdemir, L. (2009). Yaşlı İntiharları, Nedenleri ve Önleyici Uygulamalar. *Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi*, 16 (2), 34–41.
- Güler, Z. (2017). Yaşlılık ve İntihar. *Sosyoloji Konferansları*, 55, 181-193. doi: 10.18368/iusoskon.328257
- Gürdal, Y. (2021). *İntihar Davranışı; Nedenleri, Önleme Çalışmaları ve Risk Faktörleri*. Üsküdar Üniversitesi, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], İstanbul.
- Harmancı, P. (2015). Dünya'daki ve Türkiye'deki İntihar Vakalarının Sosyodemografik Özellikler Açısından İncelenmesi. *Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal*, 1(1).
- Hösükler, E., Erkol, Z.Z., Gündoğdu, V., Petekkaya, S., Samurcu, H., Hösükler, B. (2017). Yaşlı İntiharları: Üç Olgu Sunumu. *Adli Tıp Dergisi*, 31(3), 155-163. Doi: 10.5505/adlitip.2017.48039
- Karbeyaz, K. , Çelikel, A. , Emiral, E. , Emiral, G.Ö. (2017). Elderly Suicide in Eskisehir, Turkey. *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 52, 12-15. https://doi.org/10.1016/j.jflm.2017.06.004
- Minayo, M. C. de S., & Cavalcante, F. G. (2010). Suicídio Entre Pessoas Idosas: Revisão da Literatura (Suicide in Elderly People: a Literature Review). *Revista de Saúde Pública*, 44(4), 750–757. https://doi.org/10.1590/S0034-89102010000400020
- Oktik, Nurgün vd., (2005). *Muğla'da İntihar ve İntihar Girişimleri*, Muğla Üniversitesi Basımevi
- TDK (2023). İntihar. Türk Dil Kurumu Sözcükleri, https://sozluk.gov.tr/
- World Health Organization (2019). *Suicide*. https://www.who.int/news/item/09-09-2019-suicide-one-person-dies-every-40-seconds